

L'INSTITUT BOTÀNIC DE BARCELONA PARTICIPA EN EL PROJECTE EUROPEU SCICOMOVE

Neus Ibáñez Cortina
Institut Botànic de
Barcelona (IBB, CSIC-
Ajuntament de Barcelona)

Sci
CoMove
Scientific Collections on the Move

Aquest projecte ha estat possible gràcies als fons de la Unió Europea d'Horizon 2020, del programa d'investigació i innovació, dins de la convocatòria Marie Skłodowska-Curie, ajut No 101007579

Des del maig d'enguany, l'Institut Botànic de Barcelona (a través del Museu de Ciències Naturals de Barcelona) forma part del projecte europeu *Scientific Collections on the Move: Provincial Museums, Archives, and Collecting Practices (1800-1950)* (SciCoMove), concedit dins de la convocatòria *Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange*.

És un projecte de quatre anys liderat per la Universitat de Le Mans (França), que promou col·laboracions entre historiadors de la ciència, científics i professionals de museus de nou països d'Amèrica Llatina i Europa amb l'objectiu de resseguir la història de la ciència sobre col·leccions en l'àmbit de la paleontologia, l'antropologia, la botànica i les ciències aplicades relacionades. Hi participen 16 institucions, entre museus i centres d'investigació de la història de les ciències naturals.

Un objectiu clau del projecte és enfortir les col·laboracions entre equips de museus d'Europa i Amèrica Llatina que, a causa de la distància física, lingüística i cultural, en el passat van desenvolupar gran part de la seva experiència per separat. Per assolir aquest objectiu, SciCoMove es basa en una premissa fonamental. Lluny de ser un projecte europeu que funcioni estudiant col·leccions llatinoamericanes, el projecte adopta un enfocament de col·laboració, en el qual investigadors llatinoamericans i europeus i professionals dels museus treballaran junts per donar sentit i proporcionar una història conjunta als objectes conservats als museus dels dos continents.

També es crearà un espai per a la formació mútua, concretament per formar futurs comissaris d'exposicions, científics i historiadors perquè siguin capaços de documentar i identificar millor els objectes guardats a les col·leccions. Aquests espècimens, que van viatjar d'una a banda a l'altra de l'Atlàntic des del segle XVIII fins al XX, van connectar les col·leccions dels museus que hi participen i formen part d'aquesta xarxa d'objectes "en moviment".

A més a més, al final del projecte es realitzarà una exposició digital que divulgarà els resultats de la investigació i exposarà alguns objectes seleccionats. Es pretén per altra banda publicar articles d'investigació d'impacte sobre les col·leccions d'història natural estudiades.

Pel que fa al patrimoni català, s'hi estudiarà més a fons la col·lecció Salvador, conjunt format entre els segles XVII i XIX per una nissaga d'apotecaris barcelonins que

actualment es conserva a l'Institut Botànic de Barcelona. La família Salvador van formar durant tres generacions aquest gabinet de curiositats a la seva rebotiga del carrer Ample de Barcelona, i ens ha arribat als nostres dies en el seu format original, tant la biblioteca com els espècimens i els mobles. El desembre del 2014 la col·lecció Salvador fou declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6774 de 19/12/2014) i actualment es pot visitar amb l'entrada del Jardí Botànic de Barcelona. Està exposada a la planta zero de l'edifici de l'Institut Botànic de Barcelona (foto 1).

Aquesta col·lecció, que aplega tant espècimens naturals com artificials, conté exemplars d'Europa però també de llatinoamericans, com un espectacular armadillo o diverses espècies vegetals, minerals o animals que s'utilitzaven en l'apotecària per guarir malalties (anomenats *simples medicinals*, foto 2) i que en aquell moment van ser molt importants per al comerç, com la quina. Les quines (*Cinchona* sp.) eren l'antifebrífug més poderós conegut i ho van continuar sent durant molt de temps, i la família Salvador en va comercialitzar durant molts anys. Gràcies al projecte es podrà estudiar amb més detall alguns d'aquests espècimens per part de dues investigadores del *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas* (CONICET, Argentina), especialistes en medicines i remeis animals utilitzats durant els segles XVII i XVIII, que vindran durant el primer semestre del 2022 a Barcelona.

Per part de l'Institut Botànic de Barcelona, les Dres. Neus Ibáñez i Neus Nualart faran dues estades a la Universitat de Le Mans l'abril i el juliol del 2022, i el febrer del 2023 es farà un *workshop* a l'IBB sobre els Gabinetes de Curiositats, amb col·laboració del Dr. Jose Pardo Tomàs, de la Institució Milà i Fontanals (CSIC), que també participa en el projecte.

Foto 1. Col·lecció Salvador oberta al públic a l'IBB

Foto 2. Pots de "simples medicinals" conservats al Gabinet Salvador